

elamita. La nación está gobernada por dos reyes, uno principal o verdadero, el rey de Elam, con asiento en Susa o Madaktu, con objeto de controlar la parte oeste del reino, y otro secundario, el rey de Hidalu, para controlar la parte este; las otras regiones son mandadas por gobernadores, como se deduce de los ejemplos mencionados. La capitalidad de Hidalu y su importancia para ser gobernada por un rey, se explican por el hecho de tener que vigilar la expansión de los persas, ya en poder de Anshan desde el siglo VII, pues Hidalu se encuentra en la frontera de Huhnur (ARAB II 808), ciudad que fue siempre la llave para acceder a Anshan (cf. J. Duchene, « La localisation de Huhnur », *FHE*, p. 67), y por su situación geográfica en medio de montañas, que la hace de difícil acceso (ARAB II 249, 351 y 355).

Las anteriores consideraciones suponen una reflexión sobre los datos proporcionados por las fuentes escritas, y un nuevo punto de partida en nuestro entendimiento de tan interesante civilización, aún muy mal comprendida, debido en buena parte a la ausencia de documentación indígena, especialmente de archivos reales, lo cual nos impone un lento avance en su estudio.

Enrique QUINTANA (20-10-96)

110) /b/ facultatif ou agrammatical? – On a depuis longtemps remarqué qu'avec certains verbes (de₂, etc.), le point de substitution précédant la base *marû* était occupé soit par /n/ soit par /Ø/, mais rarement par /b/. Deux explications ont été avancées. D'après M. Yoshikawa (*JCS* 29 [1977] 78-96 et *ASJ* 14 [1992] 379-394), /n/ marquerait dans ces cas l'agentif de la 3^e sg. pers. (cf. les critiques de C. Wilcke [*ZA* 78, 1988, 37 sq. n. 125], de Th. Jacobsen [ib. 210 sq. n. 53] et de moi-même (*Eléments* 224)). Wilcke en revanche (*ZA* 78, 37 sqq. et *Mél. Moran* 480 sqq., surtout 483-485) voit dans /n/ l'allomorphe du préfixe locatif {ni} et, après J. N. Postgate (*JCS* 26 [1974] 28-54), admet que « [d]ie Setzung des Patiens-Zeichens im Präsens-Futur ist [...] fakultativ » (*Mél. Moran* 485; accepté dans *Eléments* 229 sq.¹). Dans le cadre de cette discussion, un passage souvent cité (*Dumuzi Enkimdu* 43-60b²) mérite d'être réexaminé un peu plus en détail³.

- 43 A ziz₂¹²⁴ gegge_x-ga-ni ħa-ma-ab-šum₂-mu
 44 A engar-ra u₈ gegge_x-ġu₁₀ ġe₂₆-e ga-mu-na-ši-ib-šum₂
 45 A ziz₂¹²⁴ babbar₂-ra-ni ħa-ma-ab-šum₂-mu
 46 A engar-ra u₈ babbar₂-ra-ġu₁₀ ga-mu-na-ši-ib-šum₂
 D [-r]a *f_{u8}¹² []
 47 A e-ne kaš saġ-ġa₂-ni ħa-ma-an-de₂-e
 D [e]-*f_{ne}¹ kaš sa[ġ-]
 48 A engar-ra ga SIG₇(še_x)-a-ġu₁₀ ga-mu-na-ši-in-de₂
 D [e]ngar-f_{ra} ga¹ S[IG₇-]
 49 A e-ne kaš saga_x-ni ħa-ma-an-de₂-e
 D e-ne kaš sa[ga_x-]
 50 A engar-ra ga ki-^fsi¹-[] ga-mu-na-ši-in-[d]e₂¹²
 D engar-ra ki-si-^fim¹-*ġ[u₁₀]² []
 51 A kaš sa₂ ge₄-a-ni ħa-ma-an-de₂-e
 D e-ne kaš sa ge₄-*f_a¹*n[i]⁵
 52 A engar-ra ga BUL-a-ġu₁₀ ga-mu-na-ši-in-de₂
 D engar-ra ga f_{BUL}¹-a-ġu₁₀ *[g]a-[]
 53 A e-ne^{kaš} bir₈-a-ni ħa-ma-an-de₂-e
 D e-ne^{kaš} *f_{bir8}¹*a¹*ni ħa-*ma¹-an-[]⁶
 54 A engar-ra ġe₂₆-e ga u₂-ġu₁₀ ga-mu-na-ši-in-de₂
 D engar-ra ġe₂₆-f_e *ga *u₂¹-*ġu₁₀ *ga-mu-*na-*š[i-]
 55 A ħa-ħa-la saga_x-ni ħa-ma-ab-šum₂-mu
 D ħa-ħa-f_{la}¹ sa₆-f_{gal}⁷ ħa-ma-a[b-]
 56 A engar-ra ga i₃-ti-ir-da-ġu₁₀ ga-mu-na-ši-ib-šum₂
 D engar-ra ġe₂₆-e f_{ga} i¹-*te-er-f_{dal}¹-ġ[u₁₀]
 57 A inda₃ saga_x-ni ħa-ma-ab-šum₂-mu
 D [] *f_{sa6}¹²*ga¹²*n[i]² []
 58 A engar-ra ga-ar[a₃ l]al₃-a-ġu₁₀⁸ ga-mu-na-ši-ib-šum₂
 59 A gu₂ di₄-di₄-la₂-ni ħa-ma-ab-šum₂-mu
 60 A engar-ra ga-ara₃ di₄-di₄-ġu₁₀ ga-mu-na-ši-ib-šum₂
 60a A om.
 B [gu₂ gal-gal-la-ni ħa-ma-ab-šum₂-mu (?)]
 60b A om.
 B [engar]-ra g[a-ar]a₃ f_{gal}¹²-gal¹-ġ[u₁₀ ga-mu-na-ši-ib-šum₂ (?)]

« Qu'il me donne son épeautre(?) noir, moi, je donnerai au paysan pour cela ma brebis noire. Qu'il me donne son épeautre (?) blanc, je donnerai au paysan pour cela ma brebis blanche. Qu'il me verse sa meilleure

bière, je verserai au paysan pour cela mon lait caillé(?). Qu'il me verse sa bonne bière, je verserai au paysan pour cela mon fromage *kisim*. Qu'il me verse sa bière 'préparée', je verserai au paysan pour cela ma crème fouettée(?). Qu'il me verse sa bière légère, moi, je verserai au paysan pour cela mon lait (*a*)⁹. Qu'il me donne son bon *ħaħala*¹⁰, je donnerai au paysan pour cela mon beurre(?) *itirda*. Qu'il me donne son bon pain, je donnerai au paysan pour cela mon 'fromage au sirop'(?). Qu'il me donne ses 'petits pois' (lentilles ?), je donnerai au paysan pour cela mes petits fromages. [Qu'il me donne ses 'gros pois' (fèves ?), je donnerai] au [paysan pour cela] mes gros fromages. »

L'intérêt de ce passage ne réside pas seulement dans l'alternance, déjà relevée par Yoshikawa (*JCS* 29 81 et *ASJ* 14 386 sq.), entre *-b/-šum₂(-mu)* et *-n/-de₂(-e)*, mais encore et bien plus dans la distribution à première vue insolite des pronoms personnels. Contrairement à ce qui est le cas dans par ex. *EnmEns.* 27 sqq. //, *ḡe₂₆-e* et *e-ne* ne semblent pas être en rapport d'opposition et n'ont donc probablement pas la même fonction. Alors que *ge₂₆-e* ouvre la première série des *šum₂*, clôt la série des *de₂* et (dans D) ouvre la seconde série des *šum₂*¹¹ (mise en évidence du sujet), *e-ne* précède uniquement *ħa-ma-an-de₂-e* et, selon toute vraisemblance, ne sert qu'à désambiguïser la forme verbale (*de₂* est transitif!). Si cette analyse est correcte, elle implique presque nécessairement que **ħa-ma-ab-de₂-e* aurait été **agrammatical** (on voit sinon mal pourquoi le poète n'y aurait pas recouru dans un passage bâti entièrement sur le parallélisme), et que */b/* n'est pas seulement « facultatif », mais exclu.

Un bref survol des séquences préfixales de *de₂* confirme dans une large mesure cette hypothèse. Alors que */b/* est possible dans les formes impératives¹² (et peut-être « passives »¹³), *-b/-de₂(-e)* (forme *marû!*) est rarissime, et */b/* pourrait presque toujours être l'allomorphe de {*b + i*}¹⁴ – à deux exceptions près toutefois¹⁵, pour lesquelles je n'ai pas d'explication satisfaisante : *LUruk* 12.13 V (1a₃ *ḡeštin* (...) *ħa-ra-ab-de₂-e*) et H. Behrens, *Mél. Sachs* 30 : 12 (*u₂-gu ħe₂-ni-ib/ib₂-de₂-e* dans au moins trois(!) duplicats). Comparé aux centaines de *-D/n/-de₂-e*, cela reste peu.

Comme il est à peine vraisemblable que *de₂* soit un cas unique, il vaudrait la peine de chercher d'autres verbes appartenant à cette même classe; *du₃/ru₂* « être planté », à la forme causative « planter, enfoncer », « élever » (un bâtiment, etc.), est un candidat envisageable, mais je n'ai pas étudié la chose de près.

1. Le terme « incorporation » est toutefois inexact, car il n'y a naturellement pas de réduction de valence (G. Zólyomi, *BiOr.* 53 [1996] 99 sqq.).

2. Cf. S.N. Kramer, *JCS* 2 (1948) 59-70; J. J. A. van Dijk, *SSA* 65-85; Y. Sefati, *Love Songs in Sumerian Literature* [...], Ph. D., Bar-Ilan Univ., 1985, pp. 368-389.

3. *gege_x* = MI, *saga_x* = SIG₅, * = collation de Sefati.

4. Lu *zi₃* par van Dijk, *tug₂* par Kramer et Sefati.

5. Glose **ħi-^{*}iq¹-^{*}šū* (attendue à la l. 53!).

6. Glose **x *x *x-^{*}a?-^{*}šū*.

7. Ainsi la copie; Sefati lit *sa₆-ga(!)-x*.

8. Il serait tentant de lire avec M. Stol (*BSA* 7 [1993] 100 et *RIA* 8/3-4 [1994] 192 et 200) *ga-NU[NUZ.T]E-a-ḡu₁₀*; épigraphiquement ([T]E) et surtout grammaticalement (-a), la chose ne va toutefois pas sans difficulté.

9. Probablement lait coupé d'eau parfumé aux herbes; cf. surtout VS 2 123 iii 11 // Kramer, *RA* 84 (1990) 144 sqq. (= *CT* 58 7) 1. 39: *ga a-^fu₂¹ a-eštub nu-me-a a-gar₃-e/ra mu-na-an-de₂* (v. M. Civil, *AulOr.* 1 [1983] 50 sq.).

10. Probablement un type de farine (et/ou une pâte faite à base de cette farine) utilisée lors de la fabrication de certaines bières (comp. *CAD H* 41 sq. s.v. *ħalħallu A*; aussi Yildız/Gomi, *Umma* III 2279 : 6).

11. Noter en passant que l'ordre des mots diverge : produits *ḡe₂₆-e* (44) vs *ḡe₂₆-e* produits (54 et 56).

12. Cf. par ex. *kaš de₂-mu-na-ni-ib* (*EnlSud* 81 I), *u₂-gu de₂-ni-ib* // (*RCU* 2 : 13), *[de₂¹-mu-na-ni-ib₂(-)]¹X¹-[]* (*Edubbâ* 1 : 63 Ak //) et *de₂-mu-na-ra-ab-ze₂-en* (*NJN* 323); en revanche probablement sans *-b/* dans *de₂-a-na-ni* (Cohen, *Eršemma* p. 11 : 55), *de₂-an-na-ni* (Kramer, *Or.* 54 [1985] 120 : 25-27) et *de₂-m[u-na]-ni* (*InEnki* I ii 10; cf. l. 22!); pour *-ni*, comp. *-bi* dans les formes impératives (*Eléments* 265).

13. Je ne connais toutefois qu'un seul exemple (*mi-ni-ib₂-de₂* dans Gudea, *Cyl.* A 27 : 24).

14. Cf. surtout *SP* 3.128 X (*d¹inanna-ke₄ ša₃ ge₁₇-ga-ḡu₁₀ i₃ ħe₂-eb-de₂*), *Instr.* Šur. 116 sq. U 3 et T 20 (*u₂-gu i₃-ib-de₂-e*) et B. Alster, *BBVO* 6 (1986) 28 : 5 A (à *ib₂-de₂-de₂-e*).

15. Compte non tenu de *UHF* 345 (épigr. peu clair) et de *lugal-e* 570 n₁ (ppB).

Pascal ATTINGER (21-10-96)

Seftigenstr. 42

CH-3007 BERNE, SUISSE

111) AO 6478, MUL.APIN und das 364 Tage Jahr – Hat W. HOROWITZ recht, war es eine wichtige Entdeckung: In neuassyrischer Zeit wußte man um ein 364 Tage-Jahr. « The 364 "stellar degrees" of AO 6478 reflect an approximation of the stellar year as 364 days which appears to be at least as old as Mul-Apin iii 49-50, and now BM 38360+ ii' 25-28 make clear the correspondence "one day of the year = one degree of stellar movement", while Mul-Apin II ii 11-12 implies that a true stellar year consists of 364 days »¹